

УДК: 372.881.161.1

АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ ДЖОНА ДЬЮИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Атаева Рануша Рашидовна,
доцент Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан
E-mail: ataeva.r.r@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18765593>

Аннотация. Статья посвящена субъектам образовательно-воспитательного процесса в системе высшего военного образования в условиях обновления педагогических ориентиров. В центре внимания настоящего исследования – осмысление педагогической идеи на примере концепции Джона Дьюи и ее значения для современного образовательного пространства. Рассматривается сущность авторской педагогической категории «методический кругозор курсанта» через призму концепции ученого-методиста. Особое внимание уделяется роли преподавателя как организатора педагогического взаимодействия и носителя профессиональной методической культуры. Подчеркивается, что формирование методического кругозора субъектов образовательного процесса нового поколения способствует повышению качества учебного процесса.

Ключевые слова: педагогическая идея, педагогическая категория, лингводидактика, методический кругозор, субъекты образовательно-воспитательного процесса нового поколения, русский язык как иностранный, лингво-коммуникативная компетенция.

Abstract. The article is devoted to the subjects of the educational process within the system of higher military education under the conditions of renewed pedagogical orientations. The focus of the present study is the conceptualization of a pedagogical idea through the example of John Dewey's concept and its significance for the contemporary educational environment. The essence of the author's pedagogical category "methodological outlook of the cadet" is examined through the perspective of a scholar in methodology. Particular attention is paid to the role of the teacher as an organizer of pedagogical interaction and a bearer of professional methodological culture. It is emphasized that the development of the methodological outlook of the new-generation subjects of the educational process contributes to improving the quality of instruction.

Keywords: pedagogical idea, pedagogical category, linguodidactics, methodological outlook, subjects of the new-generation educational process, Russian as a foreign language, linguistic and communicative competence.

Annotatsiya. Maqola pedagogik yo'nalishlarning yangilanishi sharoitida oliy harbiy ta'lim tizimidagi ta'lim-tarbiyaviy jarayon subyektlariga bag'ishlangan. Tadqiqot markazida pedagogik g'oyani Jon Dyui konsepsiyasi misolida anglash hamda uning zamonaviy ta'lim makonidagi ahamiyati yoritiladi. Mualliflik pedagogik kategoriyasi – "kursantning metodik dunyoqarashi" mohiyati olim-metodist konsepsiyasi nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Pedagogik hamkorlikni tashkil etuvchi va kasbiy metodik madaniyat tashuvchisi sifatida o'qituvchining roli alohida ta'kidlanadi. Ta'lim jarayoni yangi avlod subyektlarining metodik dunyoqarashini shakllantirish o'quv jarayoni sifatini oshirishga xizmat qilishi qayd etiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik g'oya, pedagogik kategoriya, lingvodidaktika, metodik dunyoqarash, ta'lim-tarbiyaviy jarayon yangi avlod subyektlari, rus tili xorijiy til sifatida, lingvo-kommunikativ kompetensiya.

Введение. Современная система высшего военного образования находится в условиях обновления педагогических ориентиров, обусловленного цифровизацией образовательной среды, усилением практико-ориентированного подхода и необходимостью подготовки офицеров нового поколения, способных к самостоятельному принятию решений и профессиональной коммуникации. В этих условиях особую актуальность приобретает обращение к классическим педагогическим идеям, сохраняющим методологическую ценность и в XXI веке.

Педагогическая концепция Джона Дьюи, основанная на принципах прагматизма, обучения через деятельность и субъектного взаимодействия участников образовательного процесса, представляет значительный интерес для осмысления современных задач высшего военного образования. «Подготовить ребёнка к будущему – это значит научить его владеть собой, это означает так натренировать его, чтобы он сумел полностью и быстро использовать все свои способности, чтобы его глаза, руки и уши стали инструментами, готовыми к действию, чтобы его суждения основывались на понимании условий, в которых ему придётся работать, и чтобы его силы, направленные на выполнение задачи, были натренированы таким образом, чтобы он мог их использовать разумно и экономно», – утверждал Дьюи [1].

Данное положение отражает ключевую установку ученого на формирование активной, самостоятельной и рефлексивной личности, способной осмысленно действовать в изменяющихся условиях. Отталкиваясь от этой идеи, представляется возможным утверждать, что формирование методического кругозора обучающихся в полной мере соответствует концепции Дьюи. Методический кругозор предполагает не только владение совокупностью знаний о способах и формах работы на занятии, но и умение самостоятельно их добывать, критически осмысливать информацию, выбирать оптимальные способы решения профессиональных задач и применять различные стратегии в зависимости от ситуации.

Переосмысление идей Дьюи в контексте современного высшего военного образования позволяет выявить продуктивные механизмы формирования лингво-коммуникативной компетенции курсантов, в том числе при обучении русскому языку как иностранному. В этом аспекте авторская педагогическая категория «методический кругозор курсанта» выступает важнейшим показателем качества подготовки будущего специалиста, поскольку отражает степень его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности, осознанному принятию решений и эффективному коммуникативному взаимодействию.

Обзор литературы по теме исследования. «Изучению трудов американского педагога посвящены работы зарубежных исследователей Х. Перкинсона, Р. Раска, Дж. Скотланда. Философский аспект воспитания и образования в концепции Д.

Дьюи рассматривается в трудах П. Херли, П.К. Кроссера, И.Н. Сидорова, Р.Б. Вестбука, Д.В. Ермоленко, Л.С. Сентебова, Н.М. Лоуренса, А.С. Богомолова.

Исследованием педагогического наследия Д. Дьюи плодотворно занимались С.Т. Шацкий, Г.Б. Корнетов, З.А. Малькова, В.И. Малинин, В.В. Макаев, Ю.И. Еловой, Е.Ю. Рогачева, А.Э. Коробова. В их трудах представлен анализ и оценка педагогической деятельности Д. Дьюи, раскрываются отдельные положения его концепции. Работы Д. Дьюи, посвященные вопросам психологии, изучали Д.А. Гавриленко, М.С. Бейкер, Р.Б. Вестбрук, А.В. Гуреева» [2].

В Узбекистане также особое внимание уделяется исследованию зарубежных педагогических концепций, большой вклад в развитие педагогической мысли внесли ученые-методисты Ж. Жалолов, Г. Бакиева, Р.М. Махмудов, Л.Т. Ахмедова, Д.У. Хашимова и др.

Как и зарубежные, так и отечественные исследователи подчеркивают необходимость перехода от наглядной модели обучения к деятельностной, прежде всего ориентированной на развитие самостоятельности, рефлексии и профессионального мышления обучающихся.

Концепция Джона Дьюи рассматривается как методологическая основа деятельностного подхода, а также организацию педагогического взаимодействия на принципах сотрудничества. Вместе с тем, в научных работах недостаточно освещен вопрос адаптации его идей к специфике высшего военного образования и к формированию методического кругозора курсантов. В связи с этим считаем целесообразным включение в ряд педагогических категорий и категорию «методический кругозор обучающихся».

Методология исследования. Методологической основой исследования послужили положения прагматической педагогики Джона Дьюи, идеи деятельностного и компетентностного подходов, а также принципы лингводидактики. В работе использовались следующие методы: теоретический анализ философско-педагогических источников, интерпретация ключевых положений концепции Дьюи применительно к системе военного образования, моделирование педагогической категории «методический кругозор обучающихся», обобщение практического опыта преподавания русского языка как иностранного в высшей военной школе.

Анализ и результат исследования. Анализ педагогической концепции Джон Дьюи позволяет выделить ряд положений, сохраняющих высокую актуальность в контексте современного высшего военного образования. Прежде всего это принцип обучения через деятельность, идея образования как процесса реконструкции опыта и понимание учебной среды как пространства социального взаимодействия и профессионального становления личности.

В условиях военного образовательного учреждения данные положения получают конкретное институциональное воплощение. Принцип деятельностного обучения реализуется, с одной стороны, через практико-ориентированные задания, моделирование профессиональных ситуаций, решение кейсов, командно-штабные игры, развитие навыков анализа и принятия решений в условиях неопределённости. С другой стороны, в Университете общественной безопасности внедрена система дуального образования, обеспечивающая органическое сочетание теоретической подготовки и практической деятельности в подразделениях. Таким образом, образовательный процесс приобретает деятельностный, контекстный и профессионально направленный характер.

В данной парадигме курсант рассматривается не как пассивный получатель знаний, а как активный субъект образовательного и воспитательного процесса, способный к рефлексии, критическому осмыслению опыта и целенаправленному саморазвитию. Преподаватель, в свою очередь, выступает не столько транслятором информации, сколько организатором образовательной среды, носителем методической культуры, координатором профессионально-личностного становления будущего специалиста.

Исходя из обозначенных положений, вводится и теоретически обосновывается педагогическая категория «методический кругозор обучающегося». Под данной категорией понимается интегративное личностно-профессиональное образование, включающее:

совокупность знаний о способах, приемах и формах учебной и профессиональной деятельности;

умение выбирать и комбинировать адекватные стратегии самообучения и саморазвития;

способность к осознанной рефлексии собственных познавательных действий;

готовность применять освоенные методы в дальнейшей профессионально-коммуникативной практике и в иных сферах жизнедеятельности.

Особо подчеркнем, что методический кругозор выступает важным условием формирования автономности обучающегося, его адаптивности к меняющимся профессиональным задачам и способности к непрерывному образованию, а формирование и развитие методического кругозора осуществляется на всех этапах обучения и воспитанию. «Методический кругозор обучающихся – это набор знаний, умений и навыков о способах, формах работы на занятиях по определенному учебному предмету и с педагогом. Он служит инструментом как для получения знаний, улучшения навыков и умений умственной работы, так и для взаимоотношений с педагогом» [3].

Таким образом, педагогическая концепция Джона Дьюи получает современное переосмысление и продуктивную интерпретацию в контексте подготовки специалистов для сферы общественной безопасности.

Заключение и предложения. Итак, педагогические идеи Джона Дьюи сохраняют актуальность и по сей день, а в системе современного высшего военного образования приобретают особенную значимость. Их интеграция в образовательный процесс способствует формированию субъектной позиции курсантов, развитию их методического кругозора и повышению качества профессиональной подготовки.

В рамках сказанного представляется целесообразным активнее внедрять деятельностные и практико-ориентированные формы обучения в систему высшего военного образования; разрабатывать методические модели формирования методического кругозора курсантов; усилить роль преподавателя как организатора педагогического взаимодействия и носителя профессиональной методической культуры; продолжить научные исследования, направленные на адаптацию классических педагогических концепций к условиям системы высшего и высшего военного образования.

Реализация данных предложений позволит обеспечить подготовку специалистов нового поколения, обладающих высоким уровнем профессиональной, методической и лингво-коммуникативной компетентности.

Литература:

1. Джон Дьюи: педагогические идеи одного из самых влиятельных мыслителей XX века. <https://skillbox.ru/media/education/dzhon-dyui-pedagogicheskie-idei-odnogo-iz-samykh-vliyatelnykh-mysliteley-xx-veka/>
2. Подкина Н.А. ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ДЖОНА ДЬЮИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Чебоксары, 2003. – С.24.
3. Атаева Р.Р. О формировании и развитии методического кругозора курсантов на занятиях русского языка. // “INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION” Volume-4, Issue-33, май-2025. – С. 125-132.
4. https://hist.bsu.by/images/stories/files/uch_materialy/hist/4_kurs/Pedagogika_Dem/1.pdf
5. <https://mcoip.ru/blog/2023/03/27/pedagogicheskoe-obshhenie-kak-forma-vzaimodejstviya-pedagogov-i-obuchayushhihsya/>
6. Лубков А.В., Шклярова О.А., Осипова О.П. Т.И. Шамова -основоположник научной школы управления образовательными системами. Столетию со дня рождения посвящается // Наука и школа. 2024. № 6. С. 91-101. Б01: 10.31862/1819-463X-2024-6-91-101.
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-i-a-zimney-v-teoriyu-i-praktiku-prepodavaniya-inostrannogo-yazyka-v-rossii>
8. Заводчиков Д.П., Шаров А.А. Вклад научной школы психологии профессионального развития Э.Ф. Зеера в систему профессионального образования // Профессиональное образование и рынок труда. - 2020. - № 1. - С. 66-74. - □01 10.24411/2307-4264-2020-10107.